

ВЫБОР ТАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ТРОМБОЗОВ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

1. **Асраров Уктамхон Аскархонович** - д.м.н., старший преподаватель кафедры факультетской и госпитальной хирургии № 1 при Ташкентской медицинской академии. Ташкент, Узбекистан.
2. **Сахибоев Дилшод Парпижалилович** - д.м.н., старший преподаватель кафедры факультетской и госпитальной хирургии № 1 при Ташкентской медицинской академии. Ташкент, Узбекистан.

Актуальность:

Информации, относительно частоты встречаемости острой ишемии нижних конечностей недостаточно, но в нескольких национальных регистрах и региональных обзорах приводится следующая цифра – 140/миллион/год. По данным Oganov R. G. с соавт. [3] встречается 1 случай острой ишемии на 6000 человек населения ежегодно. Частота острой ишемии, связанной с эмболией, уменьшилась за последние годы, возможно, как следствие уменьшения ревматического поражения клапанов сердца, улучшения наблюдения за такими больными и прогресса в лечении пациентов с нарушением ритма сердца. Напротив, чаще стали встречаться случаи острой тромботической ишемии [3, 8].

Наиболее частой причиной острых тромбозов является атеросклероз, при котором тромбоз может развиваться как первичный на фоне асимптомной изъязвленной бляшки, либо как вторичный – на фоне длительно существующего окклюзионно-стенотического процесса. Первичные острые тромбозы (до 42% от всего количества случаев острых тромбозов) клинически мало чем отличаются от артериальных эмболий – характерно внезапное начало. Вторичные острые тромбозы (62%) характеризуются менее внезапным и драматичным началом. Выявление острых артериальных тромбозов и дифференциальный диагноз с артериальной эмболией часто затруднено, а иногда и невозможно, особенно у пожилых пациентов с кардиомиопатией и периферическим атеросклерозом.

Ключевые слова: Артериальный тромбоз, коронавирусная инфекция, тромбэктомия.

Цель исследования:

Улучшение результатов лечения больных с тромбозом артерий нижних конечностей, путем оптимизации диагностики и тактики лечения.

Материал и методы:

За период с сентября 2020 года по январь 2022 года в отделении экстренной хирургии Многопрофильной Клиники Ташкентской Медицинской Академии получали лечение 43 пациента с острым тромбозом артерий нижних конечностей. Средний возраст составил $61,3 \pm 0,6$ года. Из них (62.8%) 27 пациентов мужского пола, **16 (37.2%)** — женского. Пациенты были разделены на 2 группы: основную (34.8%) (15) и сравнительную (65.2%) (28).

Для определения степени ишемии за основу была взята классификация А.С. Савельева, согласно которой в основной группе у **4 (9.3%)** пациентов диагностирована острая ишемия II-а степени; у 8 — II-б; у 3 — III-а. В группе сравнения распределение по степени острой ишемии было: 8 пациентов — II-а степени; **13 (%) — II-б; 7 (%) — III-а.**

По уровню поражения артерий: в основной группе у (11.62%) 5 пациентов — тромбоз подвздошно-бедренного сегмента, (16.27%) 7 — тромбоз бедренно-подколенного сегмента; **(6.97%) 3** — подколенно-тибиального сегмента. В группе сравнения: у (23.25%) 10 пациентов — тромбоз подвздошно-бедренного сегмента, (27.9%) 12 — тромбоз бедренно-подколенного сегмента; (13.95%) 6 — подколенно-тибиального сегмента. По соотношениям сопутствующих заболеваний значимого перевеса определенной нозологии в одной из исследуемых группах не наблюдалось.

Диагностика включала стандартные клинические лабораторно-инструментальные исследования, дополненная ультразвуковым дуплексным сканированием сосудов нижних конечностей, мультиспиральной компьютерной томографической и рентгенконтрастной ангиографии артерий нижних конечностей. Всем больным была назначенная стандартная предоперационная подготовка, включающая двойную антикоагулянтную, инфузионную терапию, улучшение кровообращения микроциркуляторного русла.

Оперативные вмешательства исследуемых больных производились не позднее 24 часов после обращения в хирургический стационар. Больным контрольной группы производилась тромбэктомия из пораженного артериального сегмента и фасциотомия (по показаниям), тогда как больным основной группы проводился эндоваскулярный тромболитический и тромбаспирация. В случаях невозможности пункции бедренной артерии на пораженной конечности, доступ осуществлялся через контралатеральную нижнюю конечность. В качестве тромболитического препарата применялась урокиназа. Эффективность метода определяли на основании ряда субъективных и объективных критериев. Субъективными критериями считали изменение клинической динамики: потепление конечности, изменение цвета кожи, улучшение двигательной и чувствительной функций, появление пульсации дистальнее тромбоза. К объективным критериям относили: изменения показателей УЗДГ в виде улучшения лодыжноплечевого индекса (ЛПИ), изменения скоростных показателей и визуального

сонографического контроля лизиса тромба. Однако основным объективным критерием лизиса тромбов были данные ангиографии, проводимой в процессе процедуры и по ее окончании.

Результаты и их обсуждение:

В результате проведения тромбэктомий у больных группы сравнения регресс ишемии отмечается у (55.81%) 24 пациентов. В (4.65%) 2 случаях в течение 12 часов после проведенного оперативного вмешательства отмечается ретромбоз, в связи с чем, больным были вновь выполнены тромбэктомии. Также в (4.65%) 2 случаях после проведения тромбэктомий не отмечается регресс ишемии, следовательно, выполнена вторичная высокая ампутация. Летальности в группе сравнения не наблюдалась. Всем (16.27%) 7 пациентом с острой ишемией 3 степени тромбэктомия в обязательном порядке дополнялась передней и задней фасциотомией. Тромбэктомию во всех случаях выполняли через разрез Кена.

У больных основной группы, которым были произведены катетерный тромболизис и тромбаспирация, эпизодов ретромбоза не наблюдалось. Однако в (2.32%) 1 случае был выявлен частичный регресс ишемии с необратимыми некротическими изменениями, ограниченные в стопе демаркационной линией, которому в последующем произведена ампутация по Шарпу. Для выполнения катетерного тромболизиса и тромбаспирации осуществляли бедренную ангиографию путем антеградной пункции бедренной артерии с установкой катетера для последующего лизиса.

Благодаря селективному введению в большинстве случаев удалось получить положительные результаты с помощью меньшей дозы фибринолитиков, чем при системном применении. Доза урокиназы составила от 300 000 до 900 000. После завершения тромболизиса катетер не удаляли, а проводили внутриаартериальную инфузию антикоагулянтов, дезагрегантов и спазмолитических препаратов. Удаляли катетер после нормализации показателей свертывающей системы крови (на 7 сутки после процедуры).

Несмотря на преимущество регионарного тромболизиса при периферических тромбозах, не у всех пациентов удалось полностью лизировать тромбы. Тем не менее, даже при успешном тромболизисе не устранялись причинные факторы тромбоза. Поэтому (6.97%) 3 пациентов были прооперированы на 3–6-е сутки после выполнения у них тромболизиса.

Несмотря на то, что лечение данной категории больных является исключительно трудной проблемой, тем не менее, определенные перспективы связаны с оптимизацией диагностического алгоритма и, дифференцированным выбором того или иного метода хирургического вмешательства возможна. По результатам наших исследований непрямая тромбэктомия является малоперспективным методом, поскольку во многих случаях недостаточна для освобождения просвета артерий от атеротромботических масс, особенно в сосудах среднего и мелкого калибра. После тромбэктомии отмечено (4.65%) 2 пациентов ампутация, тогда как у пациентов с тромболитисом осложнений не наблюдалась.

Для определения корреляционной связи между частотой развития осложнений каждые 48 часов после проведенных вмешательств оценивалась свёртывающая система (Табл. 1, 2, 3).

Табл. 1. Время свёртывания крови в исследуемых группах

Табл. 2. ПТИ в исследуемых группах (%)

Табл. 3. АЧТВ в исследуемых группах

Несколько лучшие результаты были получены при проведении различных реконструктивных операций. Но возможность их выполнения ограничена у больных, у которых отсутствует периферическое русло. Именно у этой группы пациентов единственным методом реваскуляризации является регионарный тромболизис. Достигнутый в процессе лизиса эффект, так же как и при неудачном лизисе, возможно дополнить последующей операцией.

Традиционно выполненные тромбэктомии с последующей антикоагулянтной терапией в послеоперационном периоде многие годы был стандартном. Реперфузионный синдром после реваскуляризации и реконструкции пораженных артериальных сегментов протекает агрессивнее, что и является причиной более частых осложнений. Пациентам, которым был произведен эндоваскулярный тромболизис и тромбаспирация, подход в применении фибринолитического препарата и её продвижение в дистальном направлении вплоть до микроциркуляторного русла и является преспективой.

Заключение:

Таким образом, на наш взгляд если в ходе диагностических мероприятий выявлялся тромбоз на фоне атеросклеротического процесса в сочетании с проходимым берцовым сегментом, таким больным показана первичная реконструктивная операция. Непрямая тромбэктомия показана при тромбозе магистральных артерий без значительных атероматозных поражений или при эмболиях. Показанием к проведению тромболитической терапии являются периферические формы тромбоза или давние тромбозы на фоне выраженного атеросклеротического поражения с неудовлетворительным периферическим сосудистым руслом, т.е. когда непрямая тромбэктомия прогностически неблагоприятна, а реконструктивную операцию выполнить невозможно.

Литература

1. Бокарев И. Н., Попова Л. В. Современные проблемы тромбозов артерий и вен // Практическая медицина, 2014, Т.6, №9, С. 13-17.

2. Babunashvili, M. A., Glagolev V. E., Kartashov D. S. multi-stage endovascular treatment of multifocal atherosclerosis. Journal archive 2013; 53 (11): 90-95.12
3. Oganov R. G. Cardiovascular comorbidity: common approaches to prevention and treatment. Rational pharmacotherapy in cardiology 2015; 11 (1): 4-7.3
4. Gavrilova N. E., Metelskaya V. A., Yarovaya E. B., Boytsov S. A. The Role of duplex scanning of the carotid arteries to identify coronary atherosclerosis and determining the degree of its severity. Rus Journal of Cardiology 2014; 4 (108): 108-112).6
5. Gozhenko A. I., Kovalevskaya L. A., Kotyuzhinskaya S. G. et al. Atherosclerosis: new achievements and failures. J Health Sci 2014; 04 (04): 101-114.7
6. Gulati A., Botnaru I., Garcia L.A. et al. Critical limb ischemia and its treatments: a review. J CardiovascSurg 2015; 56 (5): 775-785.1
7. Ivanov L.N. A New Diagnostic Technique of Multifocal Atherosclerosis. CTM 2013; 5 (2): 53.14
8. Lambert M. A. the Treatment of critical ischemia of lower limbs: where do we stand today? J Int Med 2013; 274: 295-307.13
9. Rumyantsev S. A., Oganov R. G., Silina E. V. et al. cardiovascular pathology in acute stroke (some aspects of the prevalence, prevention, and therapy). Cardiovascular therapy and prevention 2014; 13 (4): 47-53).4
10. Rumjantseva S.A., Stupin V.A., Oganov R.G. et al. Theory and practice of treatment of patients with vascular comorbidity. Clinical Guideline. Moscow-Spb.: International Publishing Group «Medical Book»; 2013.